

Relação entre Marco Zero e Forame de Monro:

A drenagem do líquido depende da diferença de altura entre a ponta do cateter (próxima ao forame de Monro) e o ponto onde a câmara da DVE está posicionada. Se a câmara estiver:

✓ **Acima do nível do forame de Monro** → *menor* drenagem. A gravidade faz menos força, drenando pouco ou nada.

✓ **Abaixo do nível do forame de Monro** → *maior* drenagem. A gravidade aumenta o fluxo, podendo causar:

- Drenagem excessiva
- Colapso ventricular
- Hemorragias
- Cefaleia e piora neurológica

MANUAL LASERGUIDE DVE

Tradicionalmente, o nivelamento depende da estimativa visual do ponto anatômico de referência (MAE → Forame de Monro) e do ajuste manual na régua da DVE. Esse processo gera variações importantes entre profissionais e requer tempo.

O protótipo criado tem como finalidade aumentar a precisão e diminuir a variabilidade entre operadores, utilizando um laser que projeta uma linha horizontal correspondente ao marco zero do sistema.

Funcionamento Geral:

1. O laser é fixado na haste de suporte, exatamente na direção do marco zero.
2. Ao ligar o dispositivo, o laser projetará uma linha horizontal para frente.
3. Essa linha deve cruzar o flanco do paciente no ponto correspondente ao MAE.
4. Ajusta-se a altura na haste até que a linha toque exatamente o nível anatômico correto.
5. Nivelada a haste, ajusta-se a drenagem conforme a prescrição médica.

Recomendações de Segurança:

- Nunca direcionar o laser aos olhos.
- Usar apenas as intensidades aprovadas pela equipe de engenharia clínica.
- Higienizar a superfície do dispositivo conforme normas locais.
- Desligar o laser após o nivelamento para evitar consumo desnecessário.
- Realizar inspeção visual do alinhamento da haste (não pode estar inclinada)

Referências:

- SAKAMOTO, V. T. M.; et al. *Cuidados de enfermagem na assistência ao paciente com derivação ventricular externa: scoping review*. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 74, n. 2, p. e20200742, 2021.
- BERTUCCIO, A.; MARASCO, S.; LONGHITANO, Y.; ROMENSKAYA, T.; ELIA, A.; MEZZINI, G.; et al. *External Ventricular Drainage: A Practical Guide for Neuro-Anesthesiologists*. Clinical Practice, v. 13, n. 1, p. 219–229, 2023.
- TANAKA, A. K. S. R.; et al. *Manual de orientações sobre cuidados de enfermagem com pacientes em uso de Derivação Ventricular Externa e Monitorização da Pressão Intracraniana*. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2021.

VII Feira de Inovação e Tecnologia Baseadas no Processo de Enfermagem: experiências da disciplina Enfermagem na Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso

LASERGUIDE

DVE!

Olá! Eu sou a KV, e vou te acompanhar nesta cartilha para explicar, de forma simples e prática, tudo o que você precisa saber sobre a DVE

MANUAL DE USO E NIVELAMENTO DA DERIVAÇÃO VENTRICULAR EXTERNA

Produzido por: Alecsandra Vasconcellos Abrantes; Iasmyn das Mercês Chaves; Luana Giovana Andrade de Souza; Maria Beatriz Fonseca Albuquerque; Maria Clara Carvalho de Barros; Mariana Cristina Pexioline Borges; Renally Pereira da Cunha e Aline Affonso Luna (Orientadora)

O QUE É DVE?

A Derivação Ventricular Externa (DVE) é um dispositivo utilizado para drenar o líquido dos ventrículos cerebrais para um sistema coletor externo. É um procedimento invasivo, geralmente utilizado em Unidade de Terapia Intensiva e neurocirurgia, exigindo vigilância rigorosa de enfermagem.

Suas principais finalidades são:

- Monitorizar a pressão intracraniana (PIC).
- Drenar líquido para reduzir hipertensão intracraniana.
- Tratar ou prevenir hidrocefalia.
- Permitir coleta de LCR para diagnóstico.

Indicações comuns:

Traumatismo cranioencefálico; Hemorragia subaracnóidea ou intraventricular; Hidrocefalia aguda; Infecções do SNC.

Riscos associados:

Infecção do sistema nervoso central (meningite/ventriculite); Obstrução do cateter; Drenagem excessiva (risco de colapso ventricular); Drenagem insuficiente (aumento da PIC); Sangramentos intracranianos e Refluxo de líquido. Por isso, a manipulação deve ser mínima e sempre estéril.

CONTROLE DA DRENAGEM

Avaliações importantes:

- Volume drenado por hora
- Aspecto do líquido (transparente, sanguinolento, turvo).
- Velocidade do gotejamento.
- Total de 24h conforme prescrição.

Situações de alerta:

- Drenagem maior que o esperado.
- Ausência de drenagem.
- LCR turvo ou com odor.
- Sangramento no sistema.

Em qualquer alteração, comunicar imediatamente a equipe médica.

MARCO ZERO E FORAME DE MONRO NA DVE

Para que a drenagem da DVE seja precisa, o sistema deve ser nivelado a um ponto anatômico fixo, chamado de marco zero. Esse marco representa a altura equivalente da estrutura intracraniana onde o líquido é drenado.

O ponto de referência clinicamente validado é o Meato Auditivo Externo (MAE), pois ele está no mesmo plano horizontal do Forame de Monro, o principal marco intracraniano para nivelamento da DVE.

POR QUE O MAE É USADO COMO MARCO ZERO?

- É externo, acessível e fácil de alinhar.
- Possui relação anatômica constante com estruturas intracranianas profundas.
- Está aproximadamente no mesmo nível do forame de Monro, o local onde o cateter ventricular normalmente é posicionado para drenagem.

Assim, ao alinhar a câmara da DVE com o MAE, garante-se que a pressão exercida sobre o sistema seja equivalente à exercida sobre o ventrículo lateral no ponto do forame de Monro.

O Forame de Monro:

Também chamado de forame interventricular, é um pequeno canal que conecta o ventrículo lateral ao terceiro ventrículo. Ele é o principal ponto de passagem do líquido entre os ventrículos e está localizado em posição central dentro do cérebro, próximo ao plexo coroide.

Por que o forame de Monro é o ponto anatômico usado como base da DVE?

- É a região mais representativa da pressão intracraniana ventricular real.
- O cateter ventricular é frequentemente inserido de forma que sua ponta fique justamente na altura do forame de Monro.
- A pressão medida nesse local reflete melhor o equilíbrio entre produção, circulação e drenagem do LCR.